

INOVAÇÕES TECNOLOGIA EM SAÚDE : VISÃO E PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

[Ciências da Saúde, Edição 62 MAI/18 / 26/05/2018](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10208190

Kamilla Oliveira Pereira¹,
Juliana de Moraes Baldan²

Introdução

O texto da introdução deverá contemplar uma pequena revisão sobre a temática na qual o trabalho está inserido. Deverá ainda apresentar o contexto geral do trabalho. É obrigatório sublinhar os itens Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e Conclusão como apresentado neste modelo; o texto deve corresponder ao conteúdo do Relatório Final e da Apresentação Oral, pois os avaliadores receberão uma cópia do Caderno de Resumos antes de virem ao evento; erros ortográficos e gramaticais depreciam o trabalho e devem ser evitados.

Objetivo

Identificar e analisar as novas tecnologias em saúde

Método

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. Foi realizada busca eletrônica nas bases de dados LILACS (Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), artigos publicados no período de 2006 até a atualidade.

Resultado

A tecnologia gera impacto significativo no processo de trabalho em saúde para toda a equipe multidisciplinar, sendo designada como a aplicação dos conhecimentos científicos de modo sistemático no auxílio para atender de uma forma diferenciada o ser humano. Dentro disso é importante salientar ainda que o uso da tecnologia não deve ser identificado como paradigma de cuidado contrário ao indivíduo, e sim que pode ser usado como fator de humanização, principalmente nos locais tecnologicamente como cuidados intensivos (BAGGIO,2010).

Discussão

A cada dia as políticas indutoras de inovação busca propiciar um ambiente favorável a aplicação das novas tecnologias na prática profissional visando gerar mais saúde e qualidade de vida identificando a saúde e a vida humana como um bem social, acompanhada da importância do desenvolvimento socioeconômico do país, pois a inovação depende da produção de tecnologias avançadas de cuidados de enfermagem e da equipe multiprofissional, do avanço da ciência em saúde e de nova pedagogia do ensinar – aprender. A soma de esforços, a determinação para alcançar metas, a implementação de novas estratégias para avanços nas descobertas, o estímulo ao potencial criativo na construção de conhecimentos avançados e tecnologias de alto impacto na sociedade são uma prática social desafiadora e que ainda exige muita dedicação. (ERDMANN,2013).

Referências

1– BAGGIO, M.A.; ERDMANN, A.L.; SASSO, G.T.M.D. **Cuidado humano e tecnologia na enfermagem contemporânea e complexa.** Florianópolis.

Texto Contexto Enferm, 2010 Abr-Jun; 19(2): 378-85. Disponível em:

<http://www.scielo.br/pdf/tce/v19n2/21.pdf>. Acesso em : 05 abr de 2016

2 -ERDMAN, A.L. **A inovação em enfermagem.** Florianópolis.**Rev . ciencia Y Enfermeria** XIX (3), 2013. Disponível em:

http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v19n3/art_01.pdf. Acesso em: 01 mar 2016

3 – PEREIRA CDFD, PINTO DPSR, TOURINHO SVT, SANTOS VEPS.

Tecnologia em enfermagem e o impacto na prática assistencial. Rio

Grande do Norte. Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde, On-Line, Desde 2010. Disponível em:

<http://www.periodicos.ufrn.br/reb/article/view/3331/2727>. Acesso e 02 de mar de 2016

¹Aluna do curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera Unian

²Prof^a. Mestre em Enfermagem da Faculdade Anhanguera Unian

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!